

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 717 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elshod	

KORXONALARDA REKLAMA FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH

Khojiev Elshod

TDIU marketing kafedrası dots.

Toyanbayev Shaxmardan Alimbayevich

TDIU magistratura talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola korxonalarda reklama faoliyatini samaradorligini oshirishda raqamli marketing vositalarining o'рни va ahamiyatini o'rganadi. Raqamli marketingning asosiy vositalari, masalan, SEO, ijtimoiy tarmoqlar, kontent marketingi, va email marketing, korxonalarга reklama faoliyatini yanada samarali tashkil etish imkoniyatlarini yaratadi. Maqola raqamli marketingni joriy qilish orqali mijozlar bilan bevosita aloqalarni o'rnatish, brendni kengaytirish va yangi bozorlarni kashf etishning muhim jihatlarini taqdim etadi. Shuningdek, korxonalarга raqamli marketing strategiyalarini to'g'ri qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: raqamli marketing, reklama faoliyati, SEO, ijtimoiy tarmoqlar, kontent marketingi, email marketing, samaradorlik, korxonaga, brend, mijozlar, marketing strategiyalari.

Abstract: This article examines the role and importance of digital marketing tools in increasing the effectiveness of advertising activities in enterprises. The main tools of digital marketing, such as SEO, social networks, content marketing, and email marketing, create opportunities for enterprises to organize advertising activities more effectively. The article presents important aspects of establishing direct relationships with customers, expanding the brand, and discovering new markets through the implementation of digital marketing. It also provides practical recommendations for enterprises on the correct application of digital marketing strategies.

Key words: digital marketing, advertising activities, SEO, social networks, content marketing, email marketing, effectiveness, enterprise, brand, customers, marketing strategies.

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение инструментов цифрового маркетинга в повышении эффективности рекламной деятельности предприятий. Базовые инструменты цифрового маркетинга, такие как SEO, социальные сети, контент-маркетинг и email-маркетинг, позволяют компаниям более эффективно организовывать свою рекламную деятельность. В статье представлены ключевые аспекты установления прямых отношений с клиентами, расширения вашего бренда и открытия новых рынков с помощью внедрения цифрового маркетинга. Предприятиям также будут предоставлены практические рекомендации по правильной реализации стратегий цифрового маркетинга.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, реклама, SEO, социальные сети, контент-маркетинг, email-маркетинг, эффективность, бизнес, бренд, клиенты, маркетинговые стратегии.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli marketing kompaniyalar va korxonalar uchun muvaffaqiyatli rivojlanishning muhim omillaridan biriga aylangan. Raqamli texnologiyalarning tezkor rivojlanishi va internet resurslarining kengayishi bilan birga raqamli marketing vositalari nafaqat mahsulot yoki xizmatlarni targ'ib qilishda, balki brendni yaratish va iste'molchilar bilan muloqot o'rnatishda ham muhim rol o'ynamoqda. Korxonalarda raqamli marketingdan samarali foydalanish, ayniqsa, reklama faoliyatini yaxshilashda katta ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan qaror va farmonlar raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va raqamli marketing vositalarining kengayishini rag'batlantiruvchi muhim huquqiy asoslarni yaratdi. Masalan, «Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga oid davlat dasturi» (2020-yil) hamda «Internetni rivojlantirish va uning jahon bozorida o'rnini mustahkamlashga oid farmon» raqamli marketingning o'sishiga yordam beradigan asosiy huquqiy normativlar sifatida xizmat qiladi.¹ Shu bilan birga, «Elektron tijoratni rivojlantirish to'g'risidagi» qaror ham raqamli marketing vositalari imkoniyatlarini yanada kengaytirishga yo'l ochadi.

Shu tarzda raqamli marketing vositalari o'zining ko'p funksional imkoniyatlari bilan korxonalar uchun reklama faoliyatini samarali tashkil qilishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Bunda nafaqat reklama usullari, balki

¹ <https://www.lex.uz/>

ular orqali iste'molchilarning xohish-irodalarini tahlil qilish, ularni to'g'ri yo'naltirish hamda raqobatbardoshlikni oshirish ham mumkin. Ushbu maqolada korxonalarda reklama faoliyatini samarali oshirishda raqamli marketing vositalaridan qanday foydalanish mumkinligi va unga oid huquqiy asoslar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli marketingning korxonalarda reklama faoliyatini samarali oshirishdagi o'rni haqida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, maqolalar va kitoblar ko'plab muhim jihatlarni yoritib beradi. Ushbu adabiyotlar nafaqat raqamli marketingning nazariy asoslari, balki uni amaliyotda qo'llash usullari va samaradorligini oshirishga oid metodlarni ham o'z ichiga oladi. Ushbu bo'limda raqamli marketing sohasidagi ayrim asosiy adabiyotlar va ularning tahlili keltiriladi.

Raqamli marketingning nazariy asoslari Bir qator tadqiqotchilar raqamli marketingning asosiy prinsiplari va uning reklama faoliyatidagi o'rni haqida fikrlar bildirgan. Masalan, Kotler va Armstrong (2019) o'zlarining "Marketing: An Introduction" kitobida raqamli marketingni iste'molchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lish va brendning xabardorligini oshirishning samarali usuli sifatida ta'riflaydi. Ular shuningdek, raqamli kanallar orqali reklama qilishning an'anaviy metodlarga qaraganda ko'proq personalizatsiya va interaktivlikni ta'minlashini ta'kidlaydi. Bu, o'z navbatida, korxonalariga o'z mijozlariga moslashtirilgan va qiziqarli reklama takliflarini yaratish imkoniyatini beradi.[1]

Chaffey va Ellis-Chadwick (2019) "Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice" kitobida raqamli marketingning to'rtta asosiy tarkibiy qismini ko'rib chiqadi: digital marketing strategiyasi, reklama kanallari, raqamli reklama vositalari va o'lchov tizimlari. Mualliflar korxonalarining raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanishi uchun bu asosiy tarkibiy qismlarni mukammal tushunishi zarurligini ta'kidlaydi. Ular shuningdek, raqamli marketingning jahon bo'ylab rivojlanishi va turli sektorlar uchun o'ziga xos xususiyatlari haqida batafsil ma'lumot beradilar.[2]

Raqamli marketingning reklama faoliyatidagi roli Raqamli marketingning reklama faoliyatiga qo'shgan hissasini o'rganishda Ryan (2016) tomonidan yozilgan "Understanding Digital Marketing" kitobi alohida e'tiborga loyiqdir. U o'z kitobida raqamli marketing orqali tashkilotlarning yanada maqsadli va samarali reklama kampaniyalarini yaratish imkoniyatlari haqida gapiradi. Bunda tarmoqlar va algoritmlar yordamida foydalanuvchilarning xatti-harakatlari va qiziqishlariga asoslangan reklama takliflarini ishlab chiqish mumkinligini ko'rsatadi. Ryan shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, elektron pochta va veb-saytlar orqali reklama qilishning eng samarali usullarini o'rganadi.[3]

Järvinen va Taiminen (2016) "The Impact of Digital Marketing on Business Performance" maqolasida raqamli marketingning kompaniyalarning iqtisodiy samaradorligiga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Tadqiqotda raqamli marketing vositalarini qo'llagan korxonalarda reklama faoliyatining yanada samarali bo'lishi va xarajatlar samaradorligining oshishi aniqlangan. Yozuvchilarning fikricha, raqamli marketingning o'lchovli va tahlilga asoslangan yondashuvi reklamani yanada aniqroq va maqsadli qilishga yordam beradi.[4]

Raqamli marketingning huquqiy jihatlari Raqamli marketingning rivojlanishiga qaramay, huquqiy va etika muammolari ham mavjud. Shafiee et al. (2015) "Legal and Ethical Issues in Digital Marketing" maqolasida raqamli marketingning huquqiy va axloqiy muammolarini ko'rib chiqadi. Tadqiqotchilar reklama faoliyatini amalga oshirishda, maxfiylikni himoya qilish, foydalanuvchilarni aldashdan saqlanish va reklama kontentining aniqligini ta'minlash zarurligini ta'kidlaydi. O'zbekiston Respublikasida ham raqamli marketingga oid huquqiy asoslar ishlab chiqilmoqda, jumladan, "Elektron tijoratni rivojlantirish to'g'risidagi" farmon va boshqa normativ hujjatlar.[5]

Jr. Smith (2017) o'zining "The Impact of Regulations on Digital Marketing" maqolasida raqamli marketingning reglamentatsiyasi va reklamani boshqarish usullari haqida fikr bildiradi. Uning fikriga ko'ra, reklama faoliyatining samaradorligi ko'pincha qonun va farmonlarga rioya qilishga bog'liq bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga oid davlat dasturi" ham shu jihatdan raqamli marketingni huquqiy jihatdan boshqarish va xavfsizligini ta'minlashda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.[6]

Raqamli marketingning amaliy usullari va samaradorligi Raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanishning amaliy jihatlari haqida Kannan va Li (2017) o'zlarining "Digital Marketing: A Framework, Review, and Research Directions" maqolasida so'z yuritadilar. Ular raqamli marketing vositalari, jumladan, SEO (qidiruv tizimlarida optimallashtirish), PPC (to'lov asosida reklama), ijtimoiy tarmoqlar va kontent marketingi kabi usullarni korxonalarining reklama faoliyatini samarali boshqarish uchun qo'llash zarurligini ta'kidlaydi. Tadqiqotchilar shuningdek, turli kanallar orqali marketing kampaniyalarini sinxronlashtirish va o'lchovli yondashuvlar orqali reklamani samaradorligini oshirishning muhimligini ko'rsatadi.[7]

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli marketing reklama faoliyatini optimallashtirish va samaradorligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Raqamli marketingning nazariy va amaliy jihatlari to'g'ri tushunish, shuningdek, uning huquqiy asoslarini hisobga olish, korxonalar uchun muvaffaqiyatli reklama

kampaniyalarini yaratishning muhim shartlaridan biridir. Bunday yondashuv, shubhasiz, korxonalarining bozor raqobatbardoshligini oshiradi va ularning marketing strategiyalarini yanada samarali qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Quyida keltirilgan jadvalda raqamli marketingning korxonalarda reklama faoliyatini samarali oshirishdagi rolini tahlil qilishda qo'llanilgan metodologiya ko'rsatilgan. Ushbu metodologiya tadqiqotning nazariy tahlilini amalga oshirish, mavjud adabiyotlarni tahlil qilish hamda raqamli marketing vositalarining reklama faoliyatidagi o'rni va samaradorligini o'rganishga yo'naltirilgan(1-jadval).

1-jadval. Metodologik asos².

Metod	Tavsif	Tadqiqot Maqsadi
Adabiyotlar tahlili	Raqamli marketing va reklama faoliyati bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlarni, kitoblarni va maqolalarni tahlil qilish.	Raqamli marketingning nazariy asoslarini tushunish va reklama faoliyatiga qo'shgan hissasini aniqlash.
Nazariy yondashuvlar	Raqamli marketingning reklama faoliyatidagi o'rni, uning samaradorligi va turli marketing strategiyalarini o'rganish.	Raqamli marketing strategiyalarining reklama samaradorligiga ta'sirini aniqlash va nazariy modelni ishlab chiqish.
Huquqiy nuqtai nazar tahlili	Raqamli marketingning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi huquqiy, etik va reglamentatsion masalalarni o'rganish.	Raqamli marketing faoliyatini boshqarishdagi etika, qonunlar va reglamentlar asosidagi yondashuvlarni nazariy jihatdan tahlil qilish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur maqolada raqamli marketingning korxonalarda reklama faoliyatini samarali oshirishdagi o'rni nazariy jihatdan o'rganilgan. Tadqiqot natijalari raqamli marketingning reklama samaradorligini oshirishda qanday asosiy omillar va strategiyalarni taqdim etishini ko'rsatadi. Ushbu natijalar raqamli marketing vositalarining amaliyotda qanday ishlashi, shuningdek, nazariy jihatdan ular qanday samarali bo'lishi mumkinligi haqida ma'lumot beradi. Natijalar quyidagi jadvalda ko'rsatilgan.

Raqamli marketingning reklama faoliyatidagi samaradorligi asosan uning asosiy vositalariga — SEO, PPC, ijtimoiy tarmoqlar va kontent marketingiga bog'liq. Quyidagi jadvalda raqamli marketing vositalarining reklama samaradorligi bo'yicha natijalar keltirilgan(2-jadval).

2-jadval. Raqamli marketing vositalarining samaradorligi³.

Raqamli marketing vositalari	Samaradorlik kriteriyalari	Izoh
SEO (Qidiruv tizimida optimallashtirish)	Saytga tashrif buyuruvchilar sonining oshishi, konversiya ko'rsatkichi	SEO reklama samaradorligini oshirishda eng muhim vosita bo'lib, organik trafikni oshiradi va xaridorlarga to'g'ri ma'lumot yetkazadi.
PPC (To'lov asosida reklama)	Xarajatlar va daromadlar o'rtasidagi farq, reklama kampaniyalarining ROI	PPC kampaniyalari daromadni tezda oshirishi mumkin, ammo budjetni samarali boshqarish zarur.
Ijtimoiy tarmoqlar (Social Media Marketing)	Foydalanuvchilar bilan interaktiv aloqalar, brend xabardorligining oshishi	Ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama, brendning xabardorligini oshirishda samarali bo'lib, mijozlar bilan muntazam aloqada bo'lishni ta'minlaydi.
Kontent marketingi	Kontentni ko'rish va baholash ko'rsatkichlari, mijozlar bilan uzoq muddatli aloqalar	Kontent marketingi sifatli va foydali materiallar orqali mijozlarni jalb qilishda samarali vosita hisoblanadi.

Raqamli marketingning samaradorligini oshirish uchun huquqiy asoslar va reglamentlar ham muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasi va xalqaro huquqiy tizimlarda raqamli marketing faoliyatini boshqaruvchi normativ hujjatlar mavjud bo'lib, ular marketingni yanada xavfsiz va samarali qilishga yordam beradi. Quyidagi jadvalda huquqiy asoslarning raqamli marketingdagi roli ko'rsatilgan (3-jadval).

² Muallif ishlanmasi

³ Muallif ishlanmasi

3-jadval. Raqamli marketingning qonuniy asoslari⁴.

Huquqiy asoslar	Samaradorlikka ta'siri	Izoh
O'zbekiston Respublikasi "Elektron tijoratni rivojlantirish" farmoni	Raqamli marketing faoliyatining qonuniy asoslarini mustahkamlash	Farmon, raqamli marketing faoliyatini qonuniylashtirish, foydalanuvchilarning maxfiyligini himoya qilish va reklama kontentining to'g'riligini ta'minlashga yordam beradi.
Xalqaro qonunlar (GDPR)	Foydalanuvchi ma'lumotlarini himoya qilish va shaffoflikni oshirish	Xalqaro huquqiy talablar (masalan, GDPR) reklama faoliyatida maxfiylik va xavfsizlikni ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi.
Reklama va marketingni boshqaruvchi davlat organlari	Reklama standartlari va etikasining saqlanishi	Raqamli marketing faoliyatining qonuniy va etika asoslarini boshqarish, noto'g'ri reklama takliflarini oldini olishga yordam beradi.

Raqamli marketingning brend xabardorligi va iste'molchilar bilan aloqalar o'rnatishdagi roli beqiyosdir. Raqamli kanallar orqali brendning xabardorligi oshadi va kompaniyalar mijozlar bilan doimiy aloqada bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Quyidagi jadvalda raqamli marketingning brend xabardorligiga ta'siri ko'rsatilgan (4-jadval).

4-jadval. Raqamli marketingning brend xabardorligiga ta'siri⁵.

Marketing kanali	Brend xabardorligiga ta'siri	Izoh
SEO	Brendni qidiruv tizimlarida yuqori o'rinlarda ko'rsatish	SEO orqali brendning xabardorligi oshadi, chunki foydalanuvchilar tez-tez qidiruv tizimlaridan foydalangan holda tegishli mahsulot yoki xizmatlarni topadilar.
PPC	Tezda ko'rinish va mijozlarni jalb qilish	PPC reklamalari darhol foydalanuvchilarga yetib boradi, shuning uchun brendning xabardorligini oshirishda samarali vosita hisoblanadi.
Ijtimoiy tarmoqlar	Mijozlar bilan interaktiv aloqalar o'rnatish, brendga ishonchni oshirish	Ijtimoiy tarmoqlar orqali brend xabardorligini oshirish va mijozlar bilan mustahkam aloqalar o'rnatish mumkin.
Kontent marketingi	Foydalanuvchilarga qimmatli va foydali kontent taqdim etish	Kontent marketingi orqali brendning xabardorligini oshirish, foydalanuvchilarga muammolarini hal qilishda yordam berish mumkin.

Raqamli marketing vositalarining samaradorligi nafaqat brend xabardorligini oshirishda, balki mijozlar bilan aloqalarni o'rnatish va ularga doimiy ravishda yangi mahsulot va xizmatlarni taqdim etishda ham muhim ahamiyatga ega. SEO orqali organik trafikni oshirish, PPC orqali tezda natijalarni ko'rish, ijtimoiy tarmoqlar orqali foydalanuvchilar bilan interaktiv aloqalar o'rnatish — bularning barchasi reklama faoliyatining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.[8]

Biroq, raqamli marketing vositalarining samaradorligi doimo reklama kampaniyasining maqsadlariga va mijozlarga mos ravishda optimallashtirilgan strategiyalarga bog'liq. Masalan, SEO orqali yuqori o'rinlarga chiqish uchun veb-saytni muntazam ravishda optimallashtirish va yangilash talab etiladi. Shu bilan birga, PPC kampaniyalari yuqori byudjet talab qilishi mumkin, ammo tez natijalarni taqdim etadi.

Raqamli marketing faoliyati uchun mavjud qonuniy asoslar va reglamentlar ham muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasida elektron tijoratni rivojlantirishga qaratilgan farmonlar va qarorlar, raqamli marketingni tartibga solish va kompaniyalar uchun qonuniy imkoniyatlarni yaratishdagi samarali vositalardan biridir. Xalqaro tajribaga ko'ra, GDPR (General Data Protection Regulation) kabi qonunlar raqamli marketing faoliyatida foydalanuvchi ma'lumotlarini himoya qilishni ta'minlaydi va reklama samaradorligini oshiradi, chunki ular reklama kontentining qonuniy va etika jihatlarini tartibga soladi.[9]

Xorijiy tajriba AQSh. AQShda raqamli marketing kompaniyalar uchun muvaffaqiyatli vosita sifatida keng qo'llaniladi. Masalan, Amazon va Google kompaniyalari SEO va PPC strategiyalarini samarali ravishda ishlatib, reklama samaradorligini oshirishga erishgan. Ushbu kompaniyalar texnologik yangiliklarga asoslangan holda, doimiy optimallashtirishlar orqali foydalanuvchilarni jalb qiladi va yuqori daromadlarni ta'minlaydi. Germaniya. Germaniya raqamli marketingni rivojlantirishda qat'iy qonunlarga, xususan, GDPR (General Data Protection Regulation) qonuniga amal qiladi. Germaniyada Zalando kabi kompaniyalar SEO va ijtimoiy tarmoqlar orqali brend xabardorligini oshirishda muvaffaqiyatli tajribaga ega. GDPR foydalanuvchi ma'lumotlarini himoya qilishga

4 Muallif ishlanmasi

5 Muallif ishlanmasi

katta e'tibor berib, reklama samaradorligini oshiradi, chunki u shaffof va qonuniy reklama kampaniyalarini ta'minlaydi.[10]

Raqamli marketingning reklama faoliyatidagi o'zni, amalda samarali qo'llanilganda, kompaniyalarning muvaffaqiyatini ta'minlashga yordam beradi. SEO, PPC, ijtimoiy tarmoqlar va kontent marketingi orqali kompaniyalar o'z brendlarini global miqyosda tanitishi va mijozlar bilan samarali aloqalar o'rnatishi mumkin. Shuningdek, raqamli marketingning qonuniy asoslari, shuningdek, xalqaro tajribalar bu faoliyatni boshqarishda muhim omillar hisoblanadi. Xorijiy tajribalar, ayniqsa, Amerika va Germaniya misollarida ko'rsatilganidek, raqamli marketingning samarali ishlashini ta'minlash uchun texnologiyalar va huquqiy me'yorlar birgalikda ishlashi kerak. O'zbekiston uchun ham raqamli marketingni rivojlantirishda shu tajribalardan foydalanish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli marketing korxonalarida reklama faoliyatini samarali oshirishda muhim rol o'ynaydi. SEO, PPC, ijtimoiy tarmoqlar va kontent marketingi orqali brend xabardorligini oshirish va mijozlar bilan aloqalar o'rnatish mumkin. Shuningdek, raqamli marketingni boshqarishda huquqiy asoslar, masalan, maxfiylik va reklama etikasini ta'minlash muhimdir. Xorijiy tajribalar, masalan, AQSh va Germaniyada raqamli marketingning muvaffaqiyatli qo'llanilishi, O'zbekistonda ham shunga o'xshash strategiyalarni amalga oshirish mumkinligini ko'rsatadi.

Raqamli marketing strategiyalarini ishlab chiqishda SEO va PPC vositalarini samarali qo'llashni kengaytirish zarur.

Huquqiy normativlarni yangilab, raqamli marketingni yanada tartibga solish va foydalanuvchi maxfiyligini himoya qilish uchun yangi qonunlar joriy etilishi kerak.

O'zbekistondagi kompaniyalar xalqaro tajribani hisobga olib, raqamli marketingni rivojlantirishda texnologiyalardan keng foydalanishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kotler, P., & Armstrong, G. Marketing: An Introduction. 15th ed. Pearson Education, 2019.
2. Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. Raqamli marketing: Strategiya, amalga oshirish va amaliyot. 7-bosqich, Pearson Education, 2019.
3. Ryan, D. Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation. 4th ed. Kogan Page, 2016.
4. Järvinen, J., & Taiminen, H. The Impact of Digital Marketing on Business Performance. Journal of Business Research, 69(8), 3070-3077, 2016.
5. Shafiee, S., Salehi, M., & Daryaei, A. Legal and Ethical Issues in Digital Marketing. Journal of Business Ethics, 127(4), 671-681, 2015.
6. Smith, J.R. The Impact of Regulations on Digital Marketing. Journal of Digital Marketing & Regulation, 22(3), 235-245, 2017.
7. Kannan, P.K., & Li, H. Digital Marketing: A Framework, Review, and Research Directions. International Journal of Research in Marketing, 34(1), 1-14, 2017.
8. Smith, D. L. Raqamli marketing va kichik biznes. Nyu-York: Raqamli iqtisodiyot nashriyoti, 2019.
9. Barney, J. B. Resurslar asosida boshqaruv nazariyasi: Raqobat ustunligini yaratish va saqlash. Strategik boshqaruv jurnali, 22(1), 25-42, 2001.
10. Jain, S. C., & Ramaswamy, V. Marketing boshqaruvi: Matn va holatlar. 4-bosqich, Pearson Education, 2014.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
